

“Fútbol femenino: un fenómeno en constante evolución en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”

**Fernando Figueroa
Juan Pablo Sejas**

Presentación

Más allá de la cancha, esta disciplina (el fútbol femenino) tiene el poder de transformar vidas y sociedades. Al abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las futbolistas, y al promover la equidad de género en el deporte, la investigación se convierte en una herramienta indispensable en el camino hacia un futuro más inclusivo y empoderado para todas las mujeres en el fútbol y otras áreas de nuestra sociedad.

Para el Centro San Isidro y Periodista Virtual, es esencial abordar la investigación sobre el fútbol femenino dado el profundo impacto que puede tener la promoción de la equidad de género y el desarrollo del deporte.

Es por ello que presentamos este trabajo denominado ***“Fútbol femenino: un fenómeno en constante evolución en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”***, el cual contó con la participación de futbolistas de diversos clubes que asistieron al 1er. Taller Deportivo de Fútbol Femenino “Invictas”.

Centro San Isidro

Periodista Virtual

1. Ficha técnica

Al 1er. Taller Deportivo de Fútbol Femenino “Invictas”, asistieron 150 deportistas de diferentes clubes de fútbol femenino invitados, el cual fue desarrollado el mes de septiembre de 2023 en la Universidad UTEPSA.

En dicho evento se aplicó una encuesta con 13 preguntas estructuradas de múltiple opción a 80 mujeres futbolistas pertenecientes a 8 clubes de fútbol femenino, tanto de la categoría aficionado como amateur de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Clubes participantes

Un agradecimiento especial a los diferentes clubes y jugadoras que participaron de la presente investigación.

2. Análisis de resultados

**“Fútbol femenino:
un fenómeno en constante
evolución en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”**

Lugar de nacimiento

El 85% nació en Santa Cruz, mientras que el 15% nació en otros departamentos del país. Se puede evidenciar la presencia de jugadoras de otras nacionalidades que migran con la intención de encontrar oportunidades para desarrollar su talento en los clubes locales.

Estado Civil

Soltera 97%

Concubinato 3%

Hija/s y/o hijo/s

No 89%

Sí 11%

Estos datos subrayan la diversidad de situaciones personales en el contexto del fútbol femenino. Esto resalta la importancia de reconocer y acomodar las diversas circunstancias de las mujeres para fomentar la inclusión y el empoderamiento en el ámbito del fútbol.

El fútbol sigue siendo un espacio masculinizado y excluyente para las mujeres, especialmente para aquellas que tienen una situación familiar diferente a la soltería. Se trata de una forma de reproducción de los roles y estereotipos de género que limitan la libertad y la diversidad de las mujeres.

Estos datos sobre la maternidad y la participación en el fútbol resaltan la diversidad de situaciones personales entre las participantes. Esto subraya la importancia de reconocer y apoyar las diversas circunstancias de las mujeres para fomentar la inclusión y el empoderamiento en el ámbito del fútbol.

Un tema que llama la atención y nos alerta, es que el 43% de las futbolistas que tienen hija/s y/o hijo/s, son menores de 17 años. Este dato revela una situación de vulnerabilidad y riesgo social para estas jóvenes, que han tenido que asumir una maternidad precoz y probablemente no deseada.

Edades

Los datos del taller "Invictas" reflejan esta tendencia, ya que muestran una amplia diversidad de edades entre las 80 mujeres que se inscribieron, desde los 13 hasta los más de 30 años. El interés y la motivación por el fútbol femenino no se limita a una etapa específica de la vida, sino que abarca diferentes generaciones y experiencias.

Ocupación

Se puede inferir que las mujeres que participan en el taller tienen distintos niveles de formación, ocupación y situación familiar, lo que evidencia la heterogeneidad y la riqueza del colectivo femenino en el fútbol.

Experiencia en el fútbol

44%
Entre 3 a 5 años

26%
Entre 5 a 10 años

24%
Menos de 3 años

6%
Más de 10 años

Los datos evidencian que existe un crecimiento progresivo en la participación de las mujeres en el fútbol. Sin embargo, también se observa un grupo significativo que ha mantenido una participación a largo plazo, lo que indica una posible superación de barreras y una persistencia en el deporte.

Es importante reconocer las diferentes experiencias y necesidades de las mujeres en el fútbol, dependiendo del tiempo que han estado involucradas en el deporte. Esta información puede ser valiosa para la planificación y desarrollo de programas y oportunidades que aborden las diversas etapas de participación en el fútbol femenino.

Motivaciones para jugar al fútbol

Se puede observar que las mujeres futbolistas aficionadas tienen diversas motivaciones para jugar fútbol, que responden a sus intereses, necesidades y expectativas.

Sin embargo, también se puede apreciar que el fútbol sigue siendo un campo masculinizado, donde las mujeres tienen que enfrentar obstáculos y estereotipos para practicarlo y disfrutarlo plenamente.

Se reconoce el valor y esfuerzo de los Clubes femeninos (aficionado y amateur), por su compromiso y dedicación para la generación de oportunidades y el goce de derechos a través del deporte.

Quiénes deben apoyar al fútbol femenino

Estos datos indican una clara percepción sobre los actores que deberían apoyar el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino. Destacan la importancia de un enfoque multidimensional y la necesidad de una colaboración efectiva entre diversas partes interesadas para avanzar en este objetivo.

La mayoría de las personas encuestadas considera que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) es la principal entidad que debería apoyar el fútbol femenino. (tiene la potestad de organizar, regular y promover el fútbol en todas sus modalidades, incluyendo el fútbol femenino).

La FBF debe apoyar al fútbol femenino mediante la creación de una liga profesional, la asignación de recursos económicos, la capacitación de entrenadoras y árbitras, la implementación de políticas de equidad de género y la generación de alianzas con otros actores, por citar algunas de las iniciativas que, en muchos casos, son priorizadas por la FIFA.

Sociedad y machismo

56%

Sí, es machista

30%

Poco machista

8%

No responde

6%

No es machista

56% de las participantes perciben a la sociedad como machista. Esto sugiere un fuerte reconocimiento de la persistencia de actitudes y estructuras sociales que limitan las oportunidades y derechos de las mujeres.

Esta percepción de machismo en la sociedad puede tener implicaciones significativas para el fútbol femenino. Puede influir en la disponibilidad de recursos, el apoyo institucional y las pocas oportunidades para las mujeres en este ámbito.

Discriminación

Estos datos revelan que la discriminación o el menosprecio hacia las futbolistas es una realidad frecuente y extendida en el ámbito del fútbol, que se basa en estereotipos de género que asignan roles y capacidades diferentes a hombres y mujeres.

Esto destaca la necesidad de trabajar hacia un ambiente en el fútbol que promueva la igualdad de género y empodere a las mujeres en el deporte.

21%

Nunca

50%

Muchas veces

29%

A veces

Interés sobre el tema: “menstruación y deporte”

98%

Mucho interés

2%

Poco interés

De las 80 mujeres encuestadas, 78 manifestaron tener mucho interés por aprender sobre este tema, lo que indica una alta demanda de información y orientación sobre cómo manejar su ciclo menstrual en relación con la práctica deportiva y su abordaje debe ser integral e involucrando a diferentes esferas de la sociedad.

Esto también evidencia una mayor conciencia y empoderamiento de las mujeres sobre su cuerpo y su salud, así como una voluntad de romper con los estereotipos y prejuicios que limitan su participación en el deporte.

Ideas para mejorar el fútbol femenino

Estos datos subrayan las áreas críticas de necesidad percibida para el crecimiento y mejora del fútbol femenino.

El fútbol femenino se enfrenta a una situación de precariedad y desigualdad respecto al fútbol masculino, que cuenta con mayores recursos e infraestructura (o la disponibilidad de ellas para su uso). Además, se observa que las jugadoras valoran la importancia de tener más torneos competitivos, incentivos o sueldos, y becas para deportistas, lo que muestra su interés por profesionalizar su actividad y tener más oportunidades de desarrollo y reconocimiento.

En lo que respecta a talleres/cursos y el intercambio de experiencias, estos podrían contribuir a mejorar el fútbol femenino desde una perspectiva integral y holística, que no solo se centre en lo económico o lo deportivo, sino también en lo educativo y lo cultural.

3. Conclusiones

En el dinámico mundo del deporte, el fútbol femenino emerge como un fenómeno en constante evolución. Esta disciplina no solo despierta pasiones en el terreno de juego, sino que también incita a la reflexión en todos los ámbitos de nuestra vida diaria.

A raíz de la investigación realizada y de manera, general, llegamos a las siguientes conclusiones que si bien, podemos encontrar muchas otras interpretaciones y reflexiones, consideramos que las mismas nos permitirán abrir el debate para construir colectivamente nuevos escenarios para el desarrollo y fortalecimiento del fútbol femenino en Bolivia.

Conclusiones

- El fútbol, como práctica deportiva, cultural y simbólica, ha sido históricamente asociado al género masculino, lo que ha generado barreras y desigualdades para las mujeres que quieren practicarlo. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento de la participación y el reconocimiento de las mujeres en el fútbol, tanto a nivel profesional como amateur.
- Así, el taller "Invictas" se presenta como un espacio de encuentro, aprendizaje y empoderamiento para las mujeres que disfrutan y comparten la pasión por el fútbol, desafiando los estereotipos y las normas de género que han excluido o limitado su presencia en este deporte.

Conclusiones

- Asimismo, los datos evidencian que el fútbol femenino es una actividad que genera interés y satisfacción entre las mujeres, y que contribuye a su desarrollo integral como personas y como agentes de cambio social.
- Algunos de los temas que abordaron las especialistas fueron: la discriminación, el sexismo, el machismo, la violencia, el empoderamiento, la autoestima, la salud, la diversidad, la inclusión, la participación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Estos temas son relevantes para mejorar como deportistas, ya que contribuyen al desarrollo personal, profesional y social de las mujeres, así como al fortalecimiento de sus capacidades, habilidades y competencias en el fútbol.

Conclusiones

- En los últimos años se ha observado un aumento del interés y la visibilidad de las mujeres en el fútbol, tanto a nivel profesional, como aficionado o amateur. Esto se refleja en los datos que se presentan, donde se muestra el nivel de interés por *adquirir nuevos conocimientos* sobre "el deporte y la menstruación", un tema que suele ser tabú o ignorado en el ámbito deportivo.
- Las futbolistas que asumen el rol de madres a temprana edad, pueden enfrentarse a múltiples obstáculos para continuar con sus estudios, acceder al mercado laboral, desarrollar su autonomía personal y disfrutar de su tiempo libre. Además, pueden sufrir el estigma y la discriminación por parte de la sociedad, que suele culpabilizar y responsabilizar a las madres adolescentes de su situación, sin tener en cuenta las causas estructurales que las han llevado a ella, como la falta de educación sexual, el acceso limitado a los métodos anticonceptivos, la violencia machista o la pobreza.

Conclusiones

- Es necesario promover una mayor inclusión y visibilidad de las mujeres en el fútbol, así como cuestionar y transformar las estructuras y las prácticas que generan desigualdad y violencia de género en este ámbito.
- Los datos recogidos reflejan una amplia gama de percepciones sobre el nivel de machismo en la sociedad y la disponibilidad de oportunidades para las mujeres. Destacan la importancia de reconocer y abordar las desigualdades de género en el contexto del fútbol y en la sociedad en general, incluyendo para ello, a todos los sectores e instancias que la conforman.

4. Reflexiones finales

Reflexiones finales

La investigación presentada desafía los estereotipos arraigados y demuestra que las mujeres no solo tienen el derecho, sino también la capacidad, de destacar en esta disciplina. Esto no solo tiene implicaciones deportivas, sino también sociales, al empoderar a mujeres y niñas y desmantelar barreras que limitan sus oportunidades.

El conocimiento generado a través del presente trabajo proporciona insumos para la creación de programas y políticas que promuevan la participación y el desarrollo de las atletas. Esto incluye desde infraestructuras adecuadas hasta programas de formación y acceso a oportunidades competitivas.

Reflexiones finales

La visibilidad es un componente crucial para la consolidación y crecimiento del fútbol femenino. Las investigaciones proporcionan datos y argumentos irrefutables que respaldan la necesidad de una cobertura mediática más equitativa y representativa. Esto no solo significa transmitir partidos, sino también narrar las historias, desafíos y logros de las futbolistas, contribuyendo así a la construcción de modelos a seguir para las futuras generaciones.

La investigación en el fútbol femenino también ofrece valiosa información sobre su impacto económico y empresarial. Desde el aumento de la asistencia a partidos hasta el crecimiento de la industria de equipamiento deportivo, este deporte tiene un potencial económico considerable. Comprender y cuantificar este impacto es esencial para atraer inversiones y recursos que fortalezcan la infraestructura y la sostenibilidad del fútbol femenino.

GRACIAS!

**CENTRO SAN ISIDRO
PERIODISTA VIRTUAL**

ferbolivia00@gmail.com

jpsejas1@gmail.com

+591 69034319

centrosanisidro.blogspot.com

www.periodistavirtual.com